

MEHNAT INTIZOMIGA RIOYA ETISH MUHIM

Elshod Abdurahmonov

G'ozg'on shahar adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049492>

Mehnat kodeksining 295-moddasiga ko'ra, mehnat intizomi barcha xodimlarning mehnat to'g'risidagi qonunchilikka, jamoa kelishuvlariga, jamoa shartnomasiga, shuningdek ichki mehnat tartibi qoidalariga, boshqa ichki hujjatlarga va mehnat shartnomasiga muvofiq belgilangan xulq-atvor qoidalariga majburiy bo'ysunishidir.

Ish beruvchi mehnat to'g'risidagi qonunchilikka va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga, mehnat shartnomasiga muvofiq xodimlarning mehnat intizomiga rioya etishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishi shart.

Mehnat intizomi normal ish uchun zarur ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-texnik shart-sharoitlarni yaratish, halol mehnati uchun rag'batlantirish va mukofotlash usullari, mehnat (lavozim) majburiyatlarini buzgan xodimlarga nisbatan jazo choralarini qo'llash orqali ta'minlanadi.

Demak, mehnat intizomi ta'minlashning quyidagi 3 ta usuli mavjud:

1. Normal ish uchun zarur ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-texnik shart-sharoitlarni yaratish.
2. Halol mehnat uchun rag'batlantirish va mukofotlash.
3. Mehnat (lavozim) majburiyatlarini buzgan xodimlarga nisbatan jazo choralarini qo'llash.

Normal ish uchun zarur ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-texnik shart-sharoitlarni yaratib berish mehnat intizomini ta'minlashning asosiy sharti bo'lib hisoblanadi.

Ish beruvchi xodimlarni mehnat majburiyatlarini amalga oshirish imkonini beradigan asbob-uskunalar, texnik vositalar, hujjatlar bilan ta'minlashi; mehnat muhofazasi va gigiyenasi, mehnat xavfsizligi bilan ta'minlashi; xodimlarga ish haqini o'z vaqtida va to'la hajmda to'lash ishlash uchun zarur tashkiliy va iqtisodiy sharoitlarni yaratishga kiradi.

Mehnat intizomining holati ish beruvchi tomonidan aynan ushbu majburiyatlarni bajarilishiga bog'liqdir. Normal tarzda ishlashga zarur tashkiliy va iqtisodiy sharoitlarni yaratib berish keyinchalik xodimlarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo'llash imkonini beradi.

Mehnat kodeksining 123-moddasiga ko'ra, ishga qabul qilish chog'ida ish beruvchi ishga kirayotgan shaxsni oldindan (mehnat shartnomasi imzolanganiga qadar) ichki mehnat tartibi qoidalariga, jamoa shartnomasi, uning mehnat faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan boshqa ichki hujjatlar bilan tanishtirishi shart.

Demak, e'tibor berib tanishtirishi shart deyilmoqda, aynan yozma tarzda deyilmagan. Ya'ni mehnat qonunchiligida ichki hujjatlar bilan ishga kirayotgan shaxsni oldindan aynan yozma ravishda tanishtirish shart degan talab yo'q.

Bu holatda amaliyotda turli usullardan foydalaniladi. Kimlardir ishga kirayotgan shaxsdan ichki hujjatlar bilan tanishganligi haqida tilxat yozdirib oladi, kimlardir ichki hujjatlar bilan tanishganlik haqida alohida qayd jurnali yuritadi.

Ichki hujjatlar bilan tanishganlikni qayd etib qo'yishning yana bir usuli, buni mehnat shartnomasini o'zida ko'rsatib o'tishdir.

Dekabr, 2025-Yil

Mehnat kodeksining 106-moddasiga ko'ra, mehnat shartnomasi taraflar tomonidan imzolangan, mehnat shartnomasining bir nusxasi xodimga beriladi, boshqasi (boshqalari) ish beruvchida saqlanadi.

Mehnat shartnomasining nusxasi xodim tomonidan olinganligi ish beruvchida saqlanadigan mehnat shartnomasi nusxasidagi xodim mehnat shartnomasining nusxasini olganligi to'g'risidagi alohida imzosi bilan tasdiqlanadi.

Mana shu yerda xodim ichki hujjatlar bilan tanishganligini ham qayd etib ketish mumkin.

Diqqat! Mehnat shartnomasida xodim aynan qaysi ichki hujjatlar bilan tanishganligini ham qayd etib ketish kerak. Masalan, jamoa shartnomasi, ichki mehnat tartibi qoidalari, lavozim yo'riqnomalari va boshqalar.

Ichki mehnat tartibi qoidalari mehnat to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq ishga qabul qilish va xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish tartibi, mehnat shartnomasi taraflarining huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi, ish rejimi, dam olish vaqti, xodimlarga nisbatan qo'llaniladigan imtiyozlar va jazo choralari, shuningdek ushbu ish beruvchida mehnat munosabatlarini tartibga solishga oid boshqa masalalarni tartibga soluvchi ichki hujjatdir.

Ichki mehnat tartibi qoidalari Mehnat kodeksining 15-moddasiga muvofiq ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi.

Tashkilotda kasaba uyushmasi qo'mitasi tashkil etilmagan hollarda ish beruvchi qonunchilikka muvofiq kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishib olinishi kerak bo'lgan masalalarni hal qilish niyati to'g'risida mehnat jamoasini yozma shaklda xabardor qilishi shart.

Agar axborot olingan kundan e'tiboran ikki hafta ichida mehnat jamoasining boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkilotini yoki xodimlarning boshqa vakillik organini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilinadigan umumiy yig'ilishi (konferensiyasi) o'tkazilmasa, ish beruvchi tegishli masalalarni mustaqil ravishda hal qilishga haqlidir.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH